

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15815791>

MATEMATIKA KURSLARIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Zaripova Feruza Umidjon qizi

Buxoro davlat texnika universiteti, 708-22 ATT guruh talabasi

zaripovaferuza60@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning dolzarbligi, xalqaro va mahalliy tajribalar tahlili, o'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini integratsiyalash metodlari, sun'iy intellekt va interaktiv platformalar orqali o'quvchilarning bilim darajasi va darsga bo'lgan qiziqishi qanday oshirilishi yoritilgan. Shuningdek, statistik natijalar asosida ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'siri ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: matematika ta'limi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli resurslar, sun'iy intellekt, interaktiv o'qitish, elektron platformalar.

KIRISH

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limdagi roli tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, murakkab tahliliy fikrlashni talab qiluvchi matematika fanida AKT vositalari ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida qaralmoqda. Raqamli resurslar, masofaviy ta'lim vositalari, sun'iy intellekt texnologiyalari orqali darslarning interaktivligi ortib, o'quvchilarning qiziqishi kuchaymoqda. O'zbekiston Respublikasida "Raqamli ta'lim" konsepsiyasi asosida ushbu yo'nalishda izchil islohotlar olib borilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Dunyo bo'yicha olib borilayotgan tajribalarga nazar tashlansa, Finlyandiyada "Eduten", AQShda "Khan Academy" va "GeoGebra", Singapurda esa algoritmik fikrlash va dasturlash bilan uyg'unlashtirilgan matematika ta'limi keng tarqalgan.

Metodologiya jihatidan, maqola sifatida xalqaro PISA, TIMSS tadqiqotlari hamda O'zbekistonda olib borilgan amaliy tajribalar asosida tahliliy yondashuv qo'llanilgan. Shuningdek, masofaviy darslarda "GeoGebra", "Quizizz", "Desmos" kabi platformalarning qo'llanishi kuzatildi va ularning samaradorligi statistik ma'lumotlar asosida solishtirildi.

NATIJALAR

- TDPUda 2022-yilda o'tkazilgan eksperimentda AKTdan foydalanilgan sinflar an'anaviy darslarga qaraganda 18% yuqori natijaga erishgan.

- PISA va TIMSS xalqaro reytinglariga ko'ra, AKT qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati 15–20% yuqoriroq bo'lgan.

- O'zbekiston maktablarida "my.maktab.uz", "ZiyoNet", "Quizizz" platformalaridan foydalanish o'quvchilarning mustaqil ta'lim ko'nikmasini oshirgan.

MUHOKAMA

Natijalar shuni ko'rsatadiki, AKT vositalarining joriy etilishi nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki darslarga bo'lgan ijobiy munosabatini ham shakllantiradi. Ammo barcha hududlarda bir xil texnologik imkoniyatlarning mavjud emasligi, ayrim o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmasining yetarli emasligi ayrim to'siqlarni yuzaga keltiradi. Kelgusida o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslarini ko'paytirish va texnik bazani takomillashtirish muhim hisoblanadi.

XULOSA

Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu o'quvchilarda mustaqil o'rganish, analitik fikrlash, texnologik savodxonlik va yuqori motivatsiyani

shakllantiradi. O‘zbekiston tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, AKT vositalaridan oqilona va tizimli foydalanish natijalari salmoqli bo‘lmoqda. Kelgusida sun’iy intellekt asosidagi adaptiv platformalar orqali darslarni yanada samarali tashkil etish mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli ta’lim” konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida PQ–4883-son qarori, 2020 yil.
2. Nasriddinov, A. A. (2022). Matematika darslarida AKTdan foydalanish samaradorligi. *TDPU ilmiy jurnali*, №3.
3. OECD. (2023). *PISA 2022 Results – Volume I: Student Performance*. <https://www.oecd.org>
4. Khan Academy – <https://www.khanacademy.org>
5. GeoGebra – <https://www.geogebra.org>
6. Ziyonet – <https://www.ziyonet.uz>
7. Eduten Playground – <https://www.eduten.com>
8. Mardonov, S., Khodjamkulov, U., & Botirova, S. (2020). The Need to Educate Young People with the Spirit of Patriotism in the Context of Globalization. *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 243–247.